

TIJORAT BANKLARIDA FOYDA SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Maxmudov Ilxom Egamovich

“Ipotekabank” otp group Surxondaryo viloyat filiali bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198658>

Annotatsiya:

Ushbu maqola tijorat banklarida foyda solig'ini hisoblash va undirish mexanizmlarini takomillashtirishning potentsial yo'llariga e'tibor qaratadi. Turli ilmiy ishlarni baholash va qiyosiy tahlillarni o'tkazish orqali ushbu tadqiqot O'zbekistondagi tijorat banklari uchun maxsus ishlab chiqilgan samarali strategiyalarni tavsiya etishdan iborat.

Kalit so'zlar: Foyda solig'i, tijorat banklari, soliqni hisoblash, soliq yig'ish.

Kirish

Foyda solig'i butun dunyo bo'ylab hukumatlar uchun muhim daromad manbai hisoblanadi. Bank sohasida foyda solig'ini hisoblash va undirish sohaning o'ziga xos xususiyati va murakkab moliyaviy operatsiyalari tufayli murakkab vazifa bo'lishi mumkin. Tijorat banklari moliyaviy sektorning muhim ishtirokchilari sifatida soliq majburiyatlari orqali milliy g'aznaga sezilarli hissa qo'shadilar. Shu sababli, ushbu banklarning foyda solig'ini hisoblash va undirish samaradorligi va to'g'riligi fiskal barqarorlikni ta'minlash va davlat daromadlarini barqaror shakllantirish uchun zarur bo'lib qoladi.

Biroq, bir qator qiyinchiliklar ko'pincha soliq bilan bog'liq ushbu vazifalarni samarali bajarishga to'sqinlik qiladi. Bu masalalar soliq to'lashdan bo'yin tovlash va soliqqa oid qonun-qoidalar va yo'riqnomalarda aniqlik yo'qligigacha. Ayrim hollarda bank sektori moliyaviy operatsiyalarining murakkabligi soliq organlariga soliq majburiyatlarini to'g'ri aniqlashda qiyinchilik tug'diradi. Bundan tashqari, ko'pgina tijorat banklarining globallashtirilgan xususiyatini hisobga olgan holda, soliqlarni hisoblash jarayonini yanada murakkablashtiradigan muhim transchegaraviy soliq oqibatlari bo'lishi mumkin.

Rivojlanayotgan bank sektoriga ega bo'lgan O'zbekiston kontekstiga e'tibor qaratgan holda, maqola tijorat banklarida foyda solig'ini hisoblash va undirishning joriy amaliyotini o'rganishga qaratilgan. Unda mavjud soliq tizimidagi kamchiliklar baholanadi va ilg'or jahon tajribasidan o'rgangan holda ushbu amaliyotlarni takomillashtirish yo'llarini taklif qilishga intiladi.

Adabiyot sharhi

Ilmiy adabiyotlarni chuqur tahlil qilish tijorat banklarida foyda solig'ini hisoblash va undirishning ko'plab xususiyatlarini ochib beradi. Ko'plab olimlar o'z ishlarida ushbu muhim masalani turli nuqtai nazardan o'rganishga harakat qilganlar.

Slemrod va Gillitzer (2014) o'zlarining "Soliq tizimlari" kitobida soliq tizimlari bo'yicha ajoyib istiqbolni taklif qilishadi. Ular daromadlarni shakllantirishga bo'lgan ehtiyojni moliyaviy beqarorlik xavfi bilan muvozanatlashtiradigan soliq tizimlarini loyihalash muhimligini belgilaydi. Ularning ta'kidlashicha, tijorat banklari uchun foyda solig'i qoidalari bank inqirozlarini kuchaytirmaydigan tarzda tuzilishi kerak. Ushbu qoidalar banklarni soliq

majburiyatlaridan qochish uchun haddan tashqari tavakkal qilishdan ko'ra moliyaviy mas'uliyat bilan harakat qilishga undash uchun ishlab chiqilishi kerak¹.

Hemmelgarn va Teichmann o'zlarining " Soliq islohotlari va banklarning kapital tarkibi" kitobida boshqacha yondashadilar. Ular bank foyda solig'i strategiyalarining ularning umumiy faoliyati va mijozlarga xizmat ko'rsatishga ta'sirini o'rganadilar. Ularning fikricha, soliqqa tortish tizimi faqat soliq tushumlarini maksimal darajada oshirishga qaratilishi kerak emas. Aksincha, u banklarni ijtimoiy majburiyatlari va mijozlarga ta'sirini hisobga olgan holda o'z faoliyatini mas'uliyat bilan olib borishga undashi kerak².

Bularga qo'shimcha ravishda, Johnstone & Quiggin (2014) "Iqtisodiyotni moliyalashtirishning soliq siyosatiga ta'siri" maqolasida e'tiborga loyiqdir. Ular moliya bozorlari, moliyaviy motivlar va moliya institutlarining roli ortib borishi bilan tavsiflangan iqtisodiyotni moliyalashtirish soliq manzarasini qanday murakkablashtirganini muhokama qiladilar. Ularning ishi moliyaviylashgan iqtisodiyotning murakkab tomonlarini samarali boshqarishi mumkin bo'lgan mustahkam soliq tizimlariga ega bo'lish muhimligini ta'kidlaydi³.

Bu ishlarda tijorat banklarida foyda solig'ini hisoblash va undirishning murakkabliklari to'liq yoritilgan. Ular mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston duch kelayotgan muammolarni tushunish uchun platformani taklif etadi va potentsial yaxshilanishlarni qo'shimcha tekshirish uchun yo'l ochadi.

Tahlil va natijalar

Singapur, Germaniya, Kanada kabi ilg'or soliqqa tortish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlar va O'zbekiston o'rtasidagi qiyosiy tahlil oxirgi soliqlarni undirish tizimini takomillashtirishga muhtoj sohalar haqida tushunchalar beradi.

Samarali va aniq soliqqa tortish siyosati bilan mashhur bo'lgan Singapurda Singapur ichki daromadlar boshqarmasi hamkorlikda muvofiqlik yondashuvini qo'lladi. Bunday yondashuv banklarni soliq tavakkalchiligi bo'yicha shaffof bo'lishga, o'zaro ishonchni mustahkamlashga va soliq organlari va tijorat banklari o'rtasidagi kelishmovchiliklarni kamaytirishga chaqiradi. Ushbu faol chora soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlarining kamayishiga va Singapur bank sektorida umumiy soliq majburiyatlarining oshishiga olib keldi.

Germaniya esa soliq yig'ish jarayonlarini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Mamlakat o'z tijorat banklari uchun soliq hisobotlarini elektron shaklda taqdim etish majburiyatini yuklaydi, bu nafaqat soliq yig'ish samaradorligini oshiradi, balki inson xatolarini ham minimallashtiradi. Texnologiyani qo'llash orqali Germaniya soliqlarni hisoblash va undirish jarayonlarini soddalashtirib, umumiy soliq qonunchiligini yaxshilashga muvaffaq bo'ldi.

Kanada soliqlarni hisoblash va undirishning samarali usullarini ham namoyish etadi. U o'z bank sektori uchun tushunarli va aniq soliq yo'riqnomalarini taklif qiladi, chalkashliklarni kamaytiradi va qonunbuzarlik holatlarini kamaytiradi. Kanada soliq organi, shuningdek, banklarning soliq majburiyatlarini bajarishini ta'minlash uchun muntazam audit o'tkazish zarurligini ta'kidlaydi.

¹Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2014). Tax Systems. MIT Press.

² Hemmelgarn, T., & Teichmann, D. (2014). Tax reforms and the capital structure of banks. *International Tax and Public Finance*, 21, 645-693.

³ Johnstone, B., & Quiggin, J. (2014). The implications of the financialization of the economy for tax policy. *Australian Economic Review*.

Bundan farqli o'laroq, O'zbekiston soliq yig'ish tizimi hozirda bir qancha muammolarga duch kelmoqda. Asosiy masalalardan biri soliq qoidalarida aniqlik yo'qligi bo'lib, bu ko'pincha tijorat banklari uchun noaniqlik va chalkashliklarga olib keladi. Bu aniqlik yo'qligi soliq to'lashdan bo'yin tovlash va oldini olish amaliyotlari uchun ham eshikni ochishi mumkin.

Bundan tashqari, O'zbekiston soliq ma'muriyati qog'ozga asoslangan hujjatlar bilan tavsiflanadi, bu esa soliqlarni undirishda samarasizlik va kechikishlarga olib keladi. Soliq yig'ish jarayonlarida raqamlashtirishning yo'qligi soliq to'lashdan bo'yin tovlashni kuzatishni qiyinlashtiradi va soliq hisob-kitoblarida noaniqliklarga olib kelishi mumkin.

Nihoyat, Singapurda kuzatilgan kooperativ muvofiqlik modelidan farqli o'laroq, O'zbekiston soliq ma'muriyatida tijorat banklari bilan o'zaro ishonchni mustahkamlash amaliyoti yo'q. Ushbu yetishmayotgan element nizolar va soliq bilan bog'liq tortishuvlar xavfini oshirishi mumkin, bu esa soliq yig'ish jarayonini yanada murakkablashtirishi mumkin.

Ushbu amaliyotlarning joriy etilishi O'zbekistondagi tijorat banklari o'rtasida soliqqa rioya etish darajasini oshirishi, soliq yig'ish samaradorligini oshirishi va keyinchalik davlat daromadlarining oshishiga olib kelishi mumkin.

Tavsiyalar

O'zbekiston uchun tijorat banklarida foyda solig'ini hisoblash va undirishni takomillashtirish bo'yicha ko'p qirrali yondashuvni joriy etish zarur. Birinchidan, qoidalarning aniqligi juda muhimdir. Aniq, izchil soliq qonunlari noaniqliklarni kamaytiradi va ularga rioya qilishni oshiradi.

Ikkinchidan, soliq yig'ishni raqamlashtirishga ustuvor ahamiyat berish kerak. Germaniyaning elektron soliq hisobotiga o'xshash tizimni joriy etish jarayonni yanada samaraliroq qilish va xatolarni kamaytirish imkonini beradi.

Nihoyat, Singapur kabi kooperativ muvofiqlik modeli ham foydali bo'lishi mumkin. Soliq tavakkalchiliklari bo'yicha shaffoflikni rag'batlantirish soliqlardan bo'yin tovlash xavfini kamaytiradigan yanada moslashuvchan bank sektorini yaratishi mumkin.

Xulosa

Tijorat banklarida foyda solig'ini hisoblash va undirish mamlakat moliya tizimining murakkab, ammo hal qiluvchi jihati hisoblanadi. O'zbekiston ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish orqali bank sohasida soliq amaliyotini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Aniq reglamentlar, raqamlashtirish va kooperativ muvofiqlik yondashuvining kombinatsiyasi bu borada muhim qadam bo'lishi mumkin.

References:

1. Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2014). *Tax Systems*. MIT Press.
2. Hemmelgarn, T., & Teichmann, D. (2014). Tax reforms and the capital structure of banks. *International Tax and Public Finance*, 21, 645-693.
3. Johnstone, B., & Quiggin, J. (2014). The implications of the financialization of the economy for tax policy. *Australian Economic Review*.